

CINE ANÁLISE: REFLEXÕES E TRANSFORMAÇÕES ATRAVÉZ DO CINEMA

Isabele Sampaio Isaias Nogueira¹
Maria Keiciany de Holanda Assis²
Ruth Arielle Nascimento Viana³
David Kelvin Maia dos Santos⁴
Vitor da Costa Pinheiro⁵

RESUMO: O projeto de extensão Cine Análise tem como expectativa proporcionar acesso à cultura e a obras cinematográficas para alunos da própria universidade (UNIGRANDE), estudantes e profissionais da Saúde Mental, Ciências Humanas e Políticas em diálogo com o campo dos Estudos Culturais e, principalmente, a participação da comunidade extra universitária, através de sessões de filmes, e posteriormente a ele, os debates tem como intuito proporcionar o desenvolvimento do senso crítico pela catarse nos sujeitos proporcionadas através de mecanismos desencadeadores da arte. Além disso, tornar oportuno a aquisição e o aperfeiçoamento de conhecimento a partir dos temas situados na interlocução entre Psicanálise, Psicologia, Cultura, Arte e outros. Outrossim, o Projeto realiza ações sociais por meio de doações de diversos gêneros, desde alimentícios até brinquedos, provenientes dos participantes, que posteriormente serão doados a entidades filantrópicas e seus públicos específicos.

Palavra chaves: Projeto, Extensão, Cultura, Arte, Psicologia.

-
1. Discente em Psicologia pela UniGrande Fortaleza, Fortaleza-Ce, Email: isabelesampaio2204@gmail.com
 2. Discente em Psicologia pela UniGrande Fortaleza, Fortaleza-Ce, Email: keicianyh@gmail.com
 3. Mestre em Psicologia pela UFC, Fortaleza-Ce, Email: rutharielle@hotmail.com
 4. Discente em Psicologia pela UniGrande Fortaleza, Fortaleza-Ce, Email: davidkelvinmaia@outlook.com
 5. Discente em Psicologia pela UniGrande Fortaleza, Fortaleza-Ce, Email: vitordacostapinheiro@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Este projeto tem como principal objetivo promover o acesso generalizado à arte e à cultura por meio de sessões de exposições cinematográficas. Além disso, busca proporcionar um espaço de reflexão e transformação com base na psicanálise e na psicologia, por meio de debates conduzidos por profissionais e estudantes da área. Assim, os participantes presentes não apenas assistem a obras audiovisuais, mas também adquirem conhecimento sobre diversos temas relacionados a essas disciplinas.

O Cine Freud, projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC), foi o projeto que inspirou a criação do Cine Análise, pois é uma iniciativa voltada à exibição de filmes, seguida de diálogos sobre variados assuntos, conectando-os à psicanálise freudiana (CINE FREUD, UFC, 2018).

As principais atividades incluem grupo de estudo em psicanálise, onde bolsistas do projeto e alunos interessados em aprofundar-se na teoria de Freud utilizam obras como "Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan", de Marco Antônio Coutinho Jorge, e "As Pulsões e Seus Destinos", traduzido por Pedro Heliodoro Tavares, como meio de aquisição de tais conhecimentos. Essas aulas ocorrem quinzenalmente na universidade e são coordenadas pela professora Ruth Arielle. Outras atividades envolvem reuniões dos membros do projeto para discutir temas relacionados, ajustes para as sessões, divulgação e relatórios. Ademais, as sessões mensais constituem a atividade principal da extensão, permitindo que o projeto se expanda além dos limites da universidade, com a participação de não-alunos da UNIGRANDE, cumprindo, assim, seu verdadeiro propósito.

A extensão universitária Cine Análise visa proporcionar aos bolsistas um aprofundamento na teoria psicanalítica, uma vez que esse tema não é amplamente abordado no curso de graduação em psicologia. O projeto surge com a intenção de oferecer aos alunos a oportunidade de conhecer e se aprofundar nessa área. Além disso, busca tornar acessível a arte e a cultura por meio das exposições audiovisuais, em resposta a uma problemática persistente na região nordestina do Brasil, onde uma porcentagem significativa da população tem dificuldade de acesso ao cinema (DIÁRIO DO NORDESTE, 2023). Nesse sentido, as sessões gratuitas do

projeto viabilizam o acesso a filmes e proporcionam momentos de reflexão sobre as obras assistidas, a partir da perspectiva da psicologia e da psicanálise.

Os temas debatidos nas programações cinematográficas do projeto promovem a transmissão e a transformação de conhecimentos sobre saúde mental. Entre os assuntos que já foram abordados estão a relação da clássica animação “Alice no País das Maravilhas” (1951) com o sujeito moderno, o desejo e o trauma no filme “Dor e Glória” (2019), e o tabu da fome e o mal-estar na cultura no filme “O Poço” (2019). Essa linha temática será continuada nas próximas sessões.

Após a realização da primeira sessão do projeto, a coordenadora sugeriu aproveitar as atividades de extensão para arrecadar doações dos participantes presentes. A partir da segunda sessão, essa ideia foi implementada, resultando na coleta voluntária de alimentos, que não era e nem serão futuramente um pré-requisito para participação, e que foram doados para a ONG Grupo Bcad. Essa ação social será mantida, e as arrecadações de doações voluntárias serão realizadas em cada sessão, sendo posteriormente encaminhadas a entidades filantrópicas e seus públicos específicos.

Por fim, o projeto visa contribuir, então, no sentido de transformar o ambiente universitário em polo de circulação artística e em interlocução com a comunidade, pontos de cultura, movimentos sociais e a sociedade civil organizada.

2 ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Esse projeto busca a democratização do acesso à arte e à cultura, por meio da utilização do cinema como ferramenta social de interesse do público, associado a isso, o projeto busca a promoção de reflexões psicanalíticas e demais áreas da psicologia, através de debates após a exibições dos filmes.

Nessa perspectiva, Laéria Fontenele em seu artigo, "Serve a literatura à transmissão da psicanálise?", explora como Freud via a literatura como uma aliada da psicanálise na compreensão e transmissão do inconsciente. Para Freud, a arte possui um efeito estético único, capaz de comunicar verdades profundas sobre o psiquismo humano, complementando e enriquecendo a psicanálise. Ao usar a linguagem simbólica e narrativa da literatura, a

psicanálise se torna mais acessível, ilustrando os complexos processos inconscientes com sensibilidade e profundidade. (FONTELENE, [s.d.]). Dessa forma, a arte não só complementa, mas também enriquece a psicanálise, ao proporcionar uma linguagem simbólica e narrativa capaz de ilustrar, com sensibilidade e profundidade, os processos psíquicos que a psicanálise busca entender e transmitir.

Além disso, através das aulas regidas pela coordenadora do projeto, torna possível o acesso aos conhecimentos da teoria de Freud para os membros da atividade de extensão e alunos da Universidade, enriquecendo a aprendizagem com a utilização de textos clássicos da psicanálise comprovando assim o compromisso com a formação teórica dos participantes.

Ademais, o fato de que as sessões são abertas ao público, além das coletas de doações voluntárias, evidencia uma preocupação social. Essa iniciativa também pode inspirar outros grupos de extensão universitário a implementarem ações sociais semelhantes, promovendo não apenas a formação acadêmica, mas também o engajamento social.

Portanto, esse projeto demonstra um potencial relevante tanto para a questão acadêmica, como extrauniversitária, o que executa o objetivo de um projeto de extensão, torna o ensino acadêmico acessivo fora dos muros da universidade. Em suma, o Cine Análise além de um projeto de extensão, contempla transformações sociais, tornando uma verdadeira plataforma de diálogo e mudança.

3 OBJETIVO

3.1 Geral:

Realizar ações de extensão de incentivo e difusão de obras artísticas e culturais, no sentido de contribuir para a formação artística, cultural e crítica dos estudantes e da comunidade em geral, proporcionando, com isso, o debate, o desenvolvimento do senso crítico e a sensibilização desses sujeitos para com processos afetivos advindos dos mecanismos desencadeados pela arte. Bem como o aprofundamento de conhecimentos e a pesquisa em torno dos temas situados na interlocução entre Psicanálise, Psicologia, Cultura e Arte.

3.2 Específicos:

Promover, mensalmente, a apresentação de obras artísticas cinematográficas, juntamente com discussões, debates e atividades de natureza afim;

Tornar acessíveis o diálogo da comunidade com os equipamentos da Universidade, sobretudo o curso de Psicologia.

Incentivar a circulação, difusão, acessibilidade, veiculação e publicação de trabalhos artísticos e científicos, acadêmicos e não acadêmicos articulando Psicanálise, Psicologia, Cultura e Arte;

Aprofundar conhecimentos em Psicanálise e Psicologia a partir do referencial imagético proporcionado pelo cinema.

Realização das sessões cineclube, Cine Análise, com a exibição de filmes no auditório da Universidade;

Promover o estudo e a reflexão teórica tendo por base os dados produzidos pelo referido projeto de extensão;

Acompanhar as produções acadêmicas em torno dos temas do Projeto através da realização de um Grupo de Trabalho envolvendo os participantes do projeto. Os resultados devem ser apresentados em encontros universitários, com atenção especial à semana acadêmica da UniGrande.

4 METODOLOGIA

O projeto incorpora um cineclube, chamado Cine Análise, que promove a divulgação de obras artísticas e ajuda as pessoas a refletirem sobre seus sentimentos gerados pela arte. Ele busca, assim, reverter a questão do consumo artístico, atuando dentro da Universidade e gerando novos conhecimentos. Nesse contexto, alunos participam de estudos para aprofundar teorias e facilitar a troca de saberes. Esse espaço valoriza a interação entre Arte, Psicologia, Psicanálise, Saúde Mental e diversidade cultural.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extensão Cine Análise promoveu com sucesso o acesso à cultura e ao debate crítico através de sessões de filmes e discussões, envolvendo alunos da UNIGRANDE, profissionais da área da Saúde Mental e a comunidade externa. Além de incentivar o diálogo sobre temas como Psicanálise, Psicologia e Cultura, o projeto também realizou ações sociais com doações para entidades filantrópicas. Assim, o Cine Análise se destacou não apenas como um espaço de aprendizado cultural, mas também de transformação social.

REFERÊNCIAS

FONTENELE, Laéria. *Serve a literatura à transmissão da psicanálise?*. [s.d.].

LAUDENIR, Antônio. Sem cinemas públicos no interior, Ceará espera a inauguração de salas em 11 municípios. *Diário do Nordeste*. 03 ago. 2023. Disponível em: Sem cinemas públicos no interior, Ceará espera a inauguração de salas em 11 municípios - Verso - Diário do Nordeste (verdesmares.com.br). Acesso em: 12 out. 2024

PEREIRA, Caciana. *Cine Freud: projeto de extensão da UFC*. 2018. Universidade Federal do Ceará. Disponível em: [Cine Freud, Cultura e Arte – Laboratório de Psicanálise \(ufc.br\)](#). Acesso em: 12 out. 2024.